

CHET TILLARNI O’QITISHNING SAMARALI USULLARI

Ma'rufjonova Aziza Sanjarovna

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti talabasi
aziza.sanjarovna@icloud.com (+998932142905)

Yuldasheva Dilnoza Bekmuradovna

Samarqand Iqtisodiyot va Servis institutining “O’zbek tili va adabiyot”
kafedrasi dotsenti
dilyuldasheva83@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola avvalo tilni rivojlantirish, jahon tillarini yosh qadirlarga o’rgatish hamda yoshlar orasida chet tilini o’rgatishni rivojlantirish ularga chet tilini o’rgatish orqali aqliy salohiyatlarini oshirish, dunyoqarashini kengaytirish.

Kalit so’zlar: dunyoqarash, til, madaniyat, rivojlanish.

Barchamizga ma’lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning ko‘rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqalar kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlarini o‘z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma’naviyatdir. Ma’naviyat kamol topgan jamiyatda qobiliyat, iste’dod egalari shu jamiyatning, millatning yuzi, g‘ururi, obro‘-e’tibori hisoblanadi. Ma’naviyatli jamiyatda aql, sog‘lom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli bo‘ladi.

Til esa hayotning boshlanishi. Inson o‘z ona tili yordamida yangi tushunchalarni anglay boshlaydi. Ona tili bizga ona suti bilan singdiriladi. Inson ulg‘aygan sayin atrofidaqilar bilan muloqot qilish, badiiy kitoblar o‘qish orqali so‘z boyligini oshirib boradi. Millatlarni ajratib turuvchi asosiy belgilaridan biri bu til ekan, har bir inson o‘z tilini bilishi, uni ulug‘lashi va shu bilan birga boshqa millatlarning ona tiliga ham hurmat bilan qarashi lozim. Til – jamiyatning asosiy tayanchi va millat ruhi. Har bir xalq va millat, davlat va jamiyatning o‘tmishi, buguni va kelajagini, uning mavjudligini birgina omil – ona tili bildirib turadi. Til – muloqot zarurati tufayli yaralgan, muloqot jarayonida insoniyat yaratgan barcha yangiliklarni, tafakkur mevalarini anglatib, avloddan-avlodga yetkazib, avaylab-asrab keladi. Shunday ekan, til va ma’naviyat bir-biri bilan uzviy bog‘liq sanaladi.

Hozirgi kunda chet tillarni o‘rganish yurtimizda ommalashib ketdi. Jumladan, rus tili va ingliz tillari qolgan chet tillariga nisbatan yoshlar orasida ko‘p o‘rganilayapti. Chunki butun jahon bo‘ylab hujjat va malumotlarning ko‘p qismi shu ikkita tilda bayon qilinadi.

Albatta, chet tillarini o‘rganish natijasida kommunikativ imkoniyatlaringiz kengayishi, nufuzliroq ishga kirish imkoniyatingiz oshishi, filmlarni va kitoblarni

original tilda ko‘rish va o‘qish mumkinligidan xabaringiz bor. Ammo yangi tillarni o‘zlashtirishning siz bilmagan boshqa jihatlari ham bor.

Hozirgi davrda dunyodagi tillarning umumiy soni 6500 mingga yaqin. Qo‘shimcha til o‘rganish nafaqat shu soha vakillari uchun balki, boshqa kasb egalari uchun ham zarur. Masalan biznesmen insonlarni misol qilib olaylik, ular uchun global iqtisodiyotda mustahkam o‘rinni rivojlantirish va uni saqlab qolish juda ham muhim. Agar biznesmen chet ellik mijozlarni psixologiyasi va tilini yaxshi tushuna olsa bunga erishish juda oson kechadi. Shu sababli ko‘p kompaniyalar chet tilini biladigan nomzodlarni qidiradilar. Moliyaviy daromaddan tashqari tilni o‘rganish sayohatchilarga noyob tajriba taqdim etadi. Chet tilini bilsak sayohatimiz ham arzonlashadi. Turli davlatlarga borganimizda chet tilini bilish bizga juda katta foyda beradi. Dunyoning turli burchaklariga sayohat qilishni yoqtiradigan, boshqa xalqlarning madaniyatiga, urf odatlariga, turmush tarziga qiziqadigan insonlar uchun chet tilini o‘rganish juda asqotadi. Siz joylarni mahalliy kishilardan so‘rab oson topishingiz, o‘zingizning hohish, istaklaringizni bemalol tushuntira olishingiz, istagan narsangizni buyurtma qilishingiz mumkin. Agar git xizmatidan foydalansangiz bu sizga ortiqcha xarajat bo‘ladi. Chet tilini bilishni yana bir foydali tarafi shundaki siz boshqa mamlakatlarda ham do‘stlar orttirishingiz mumkin. Bu juda ajoyib deb o‘ylayman. Tilshunos olimlarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki qo‘shimcha til o‘rganish miyani rivojlantiradi. Ikki va undan ortiq til o‘rganish natijasida inson xotirasi faollashadi. Radio eshish, televizor tamoshaqilishdan ko‘ra til o‘rganish miya uchun foydali funktsiya hisoblanadi. Necha yoshda bo‘lishimizdan qat’i nazar chet tilini o‘rganish aqliy faoliyatimizga ijobiy tasir o‘tkazadi. Chet tillarini o‘rganishni kutilmagan afzalliklaridan biri shuki, til o‘rganish bizni hayotimizda har bir jabhada g‘alabaga erishishimiz uchun bizni moslashtirish qobiliyatiga ega.

Tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, chet tilini o‘rgangan insonlarni dunyo qarashi keng bo‘ladi. Shu shababli ularda har qanday muammoli vaziyatlarni oson hal qila olish qobiliyati shakillanadi. Chet tilini o‘rgangan kishilar boshqalardan farqli o‘laroq erkin va ravon fikrlaydi. Chet tilini o‘rganishning yana bir foydali tomoni shundaki, chet tillarini o‘rganish insonlarni tahliliy qobiliyatini yuqori darajada oshishiga sabab bo‘ladi. Ko‘p til o‘rgangan kishilarning suhbatlari juda ham qiziqarli va maroqli bo‘lishi tajribalar orqali isbotlangan. Shu jumladan tanqidiy ham. Xo‘sh biz chet tillarini qaysi metodlar orqali o‘rganamiz. “Bolalikda olingan bilim toshga o‘yilgan naqsh kabidir”. Ushbu ibora xalqimizda bejiz paydo bo‘lmagan. Shu sabab bolalarga kichik yoshdalik payitlaridan til o‘rgatishni boshlash lozim. Barchamizga malumki til o‘rganish uzoq vaqt davom etadigan jarayon hisoblanadi. Shu sabab eski qoida va uslublarga bog‘lanib qolmasdan oson va qiziqarli metodlardan foydalanish samarali bo‘ladi. Til o‘rganish uchun eng avvalo mustahkam iroda va qat’iy tartibga asoslangan reja bo‘lishi yetarli. Film va seriallarni aynan o‘sha tildagi subtitrlar bilan tamosha

qilish kerak. Meyor darajasida albatta. Kun davomida 30-40 tadan soʻz yodlashga odatlanish lozim. Xayolingizdan oʻtayotgan fikrlarni oʻrganayotgan tilingizga doimiy ravishda tarjima qilib borish ham samarali usullardan biri hisoblanadi. Hozir texnologiyalar rivojlangan davr shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda audio kitoblardan ham foydalanish mumkin. Nazariyadan koʻra amaliyot koʻproq muvaffaqiyat keltiradi. Goʻdaklik davrlarimizga nazar soladigan boʻlsak biz oʻz hohish va istaklarimizni ota onamizga tushuntira olganmiz. Biz shunchaki ularni tinglaganmiz va takrorlaganmiz buning uchun hech qanday gramatika va nazariyalardan foydalanmaganmiz. 2016-yilda tilshunos olimlar tomonidan tilni eshtib oson oʻrganish isbotlab berilgan. Bu usul boshqa ananaviy usullardan samaraliroq edi. Tinglash va Tushunish. Siz qaysidir tilni tushuna olasiz degani bu u tilni mukamal bilasiz degani emas albatta. Siz tushunish bilan birga soʻzlasha olishingiz ham kerak. talaffuz juda ham muhim. Takrorlashga harakat qilishkerak. Bundan tashqari oʻrganayotgan horijiy tilingizdagi gazeta va maqolalarni muntazam ravishda oʻqib borish ham foydadan holi emas. Hozirgi kunda ingliz tili dunyo tiliga aylangan. Shu sabab koʻpchilik ingliz tilini oʻrganishga harakat qilmoqda. Ingliz tilini bilish bizga boshqa soha bilimlarini egallashimizga imkon beradi chunki koʻp ilmiy asarlar ingliz tilida yozilgan. Til bilgan insonlar bunday asarlarni asl nusxada oʻz tilida oʻqish imkoniyatiga ega boʻladi. Qolaversa barcha ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilida yoritib berilgan. Ingliz tili texnika tili desak ham mubolagʻa boʻlmaydi, chunki har qanday texnikani foydalanish yoʻriqnomasi ingliz tilida beriladi. Xulosa qilib aytganda oʻz kasbini bilish bir kalit qoʻshimcha til bilish yana bir sehrli kalit vazifasini bajaradi biz uchun. Qaysi til bolishidan qatʼiy nazar barcha til oʻrganuvchilar uchun ulkan zafar va yuqori marralarni tilab qolama

Konsentratsiya yaxshilanadi

Amerikalik olimlar tadqiqot oʻtkazib, bir nechta tillarni biladigan kishilarga soʻzlarni tushunish boʻyicha topshiriqlar berdi va ularning tomograflarini kuzatdi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, bunday odamlar faqat bitta tilda gapiradiganlarga nisbatan, oʻxshash soʻzlarni yaxshi aniqlay oladi. Ushbu qobiliyat turli chalgʻituvchi omillarni bloklab, bitta vazifaga diqqatni qaratishga yordam beradi.

Matematik qobiliyatlar yaxshilanadi

2007-yilda Chet tillarni oʻqitish boʻyicha Amerika kengashi tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot doirasida xorijiy tillarni oʻrganayotgan bolalar maktab dasturida matematikaga koʻproq soat ajratilgan, ammo chet tillarni umuman oʻqimaydigan oʻquvchilarga nisbatan, matematika boʻyicha yaxshiroq natijalarni koʻrsatgani aniqlandi. Hayratlanarli tomoni yoʻq — boshqa til asoslarini oʻrganish mantiqiy fikrlashni ishga tushiradi.

Tilni oʻrganish hech boʻlmaganda, undagi alifboga, lugʻatga va grammatikaga eʼtibor qaratiladi, balki oʻrganilayotgan tillarning madaniyati, tarixi va qiymatlari ham

muhimdir. Bir tilni o'rganish jarayonida odamning dunyoqarashini ta'sir etadi va inson ikki turli madaniyatni taqqoslash orqali farqlarni o'rganishga boshlaydi. Bu hodis har qanday til uchun bo'lishi mumkin va bu tabiiy holatdir. Masalan, bir talaba tilni o'rganishga boshlasa, unda ushbu tilning tarkibi bilan birga bu tilning madaniyatini ham o'rganadi va tilni o'rganish jarayonida, bu tilning xususiyatlari bilan birga, madaniyatni ham tushunadi. Har qanday tilni o'rganish asosida, unga oid bo'lgan xususiyatlar: joy, mekon, tarix, madaniyat, shunday jarayonlardan o'tadi. Shuning uchun, bir tilni gapirish orqali, ular avtomatik ravishda ushbu til madaniyatiga assimilyatsiya bo'lishadi, ya'ni, tilning kuch va mahiyati, bir-biriga bog'liqlik. Shuning uchun, Gao, Tang va Hu kabi linsiyondorlar "til madaniyatdir va bu ikki termin bir-biriga yaqin bog'liqlangan" degan qati fikrlarni ifoda etishganlar. Boshqa mutaxassislar, masalan, Brock va Nagasaka, til o'rganishning barcha bosqichlarda madaniyatga ishora qilishini aytdilar, chunki talabalar o'zi sezmasdan ijtimoiy qobiliyatlar o'rganyapti. Madaniyat va uning til bilan bog'liq bo'lishi haqida yuqorida ko'plab ma'lumotlar berilgan, lekin u nima? Madaniyat nima? Har bir odamga qarash uslubi bilan har bir kishi o'ziga xos ravishda madaniyatni tushunadi. Ilimiy ravishda madaniyat odamning hayot uslubi sifatida ta'riflanadi. Mashhur ilmiy Trinovich (1980) madaniyatni "odamlarning biologik va texnikaviy xarakteristika bilan, tug'ilishidan boshlab ularning so'zli va so'zsiz ifodalash usullari bilan umumiy tizim" deb ta'riflaydi, va bu "umumiy tizim" asosan ota-ona madaniyati sifatida olingan. Brown (1994) ta'kidlaganidek, madaniyat bizning mavjudiyimizning asosiy qismidir. Lekin odamning o'zgartirilishi, dunyogarashuvi, kommunikatsiya va his-tuyg'u tizimlari bir madaniyatdan boshqa madaniyatga o'chib ketishi mumkin.

Shuningdek, Tang (1999) til-madaniyat va madaniyat-til ideyasini muhokama qiladi. U aytganidek, bir tilni juda yaxshi bilish uchun insonning ushbu tilda o'ylash va madaniyata moslashishi kerak. Ya'ni, madaniyat bizning mavjudiyimiz, o'ylashimiz, hissiyatimiz va boshqalar bilan muloqot qilishimizning vositasi. Shunday qilib, madaniyat bizga jamiyatda qanday kishilik ekanligimizni tushunishga yordam beradi. Til va madaniyatning yaqin bog'liqlanganligini tan olishimiz imkonsiz emas. Lekin ba'zi ta'lim muassasalari til o'rganish jarayonida madaniyatga e'tibor berishmaydi, ular faqat sinov natijalari va bilim ko'nikmalaridan foydalanadilar. Natijada, talabalar tez-tez o'rganilgan narsalarni unutib ketadi va tilni muhakkak ravishda o'rganib bo'lmaydi. Bu ko'plab amaliy o'qituvchilar va ilmushunnoslar tomonidan isbotlangan. ular til o'rganish va foydalanishda madaniyat bilishni muhim deb qabul qilishadi. Madaniyat, gapirish qismida ahamiyatli bo'lgan yagona manba emas, boshqa tilning so'ngi qismida. Madaniyat bilishni o'rganayotgan va o'g'itayotgan har bir talaba va o'qituvchi buni tan olishi lozim. Natijada, til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarni attanishga, madaniyatning chet tillar o'qitishining integrativ qismi sifatida, uning ahamiyatini yaxshi tushunishga yordam berish uchun ushbu maqola yozilgan. Agar yangi tilni

o'rganayotgan talaba til va madaniyatning bir-biriga qarashmaydigan va ularni birga o'rganishiga ishora qilgan bo'lsa, unda u albatta katta muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Beurdrie. S., Ducar, C., & Relano-Pastor, A.M(2009). Curricular perspective in the heritage language teaching : Assessing, culture and identity. *Language, Culture and Curriculum*, 22(2) 157-174.
2. Allport, G.W.:1954, The nature of Prejudice.
3. Bardos Canale and Swain. “Language”. 1980 54-55.
4. Kramsch. *Language and Culture*. 2006. 101-102.
5. Byram & Gerundy. *Context and Culture in Language Teaching and Learning*. 2003. 57-58.
6. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. *Euroasian Research Bulletin*, 2021. International scientific journal, 2.
7. Yuldasheva D.B.Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.
8. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.6 Philological sciences).